

The Concept of Lease in Islamic Law: Definition, Conditions, and Types

Gofurjonov Akhmadillo Abdushukur ugli

International Islamic Academy of Uzbekistan

1st-year Master's student in Islamic Law

Abstract: *This article examines the concept of ijara – one of the important institutions of transactional relations in Islamic law – from a scholarly perspective. The study presents the lexical and technical definitions of ijara and analyzes the essential pillars (arkan) required for its validity, including the contracting parties, the contractual expression (offer and acceptance), the rental payment, and the nature of the usufruct to be utilized. It also discusses the conditions necessary for the enforceability of ijara, such as the clarity of the usufruct, the lawfulness of the rental payment, and the legal capacity of the parties involved. Furthermore, the article analyzes the types of ijara, namely leasing the usufruct of property and hiring personal services. The study concludes that ijara has developed in Sharia as a stable, just, and mutually beneficial legal mechanism that ensures fair economic transactions.*

Keywords: *Islamic law, ijara, contract (aqd), pillars (rukun), conditions (shart), lessee (musta'jir), lessor (mu'jir), rent/wage (ujra), usufruct/benefit (manfa'a), offer (ijab), acceptance (qabul), contractual formula (sigha).*

Islom huquqida ijara tushunchasi: ta'rifi, shartlari va turlari

G'ofurjonov Axmadillo Abdushukur o'g'li

O'zbekiston xalqaro islomshunoslik akademiyasi

"Islom huquqi" 1-kurs magistranti

Annotatsiya: *Ushbu maqolada islom huquqida muomalaviy munosabatlarning muhim institutlaridan biri bo'lgan ijara tushunchasi ilmiy nuqtayi nazardan o'rganiladi. Tadqiqotda ijaraning lug'aviy va istilohiy ta'riflari keltirilib, ijaraning sahif bo'lishi uchun zarur bo'lgan ruknlar – aqd tuzuvchi tomonlar, shartnomaviy ibora (ijob va qabul), ijara haqi va foydalanish manfaatining mazmuni sharhlanadi.*

Shuningdek, ijara amal qilishi uchun qo'yiladigan shartlar, xususan, manfaatning aniqligi, ijara haqining pokligi, taraflarning muomalaga layoqati kabi talablar yoritiladi. Maqolada ijara turlari – ashyolarning manfaatini ijaraga berish va shaxslarning xizmatini ijaraga berish –sohalari tahlil qilinadi. Tadqiqot natijasida ijaraning shariatda barqaror, adolatli va o'zaro manfaatli muomalalarni ta'minlovchi huquqiy mexanizm sifatida shakllangani ko'rinadi.

Kalit so'zlar: *Islom huquqi, ijara, aqd, rukn, shart, musta'jir, mu'jir, ujra, manfaat, ijob, qabul, siyg'a.*

Islom huquqida iqtisodiy munosabatlar, xususan, mulkdan foydalanish va undan daromad olish masalalari alohida o'rin tutadi. Shulardan biri ijara tushunchasi bo'lib, u shariatda vaqtinchalik foydalanish evaziga ma'lum haq to'lash asosidagi kelishuvni anglatadi. Ijara munosabatlari islomiy iqtisodiy tizimda muhim o'rin egallaydi, chunki u mulk egalari va foydalanuvchilar o'rtasidagi adolatli, o'zaro manfaatli aloqalarni tartibga soladi.

Islom huquqida ijaraning huquqiy tabiati, uning ruknlari, shartlari hamda turlariga oid qoidalar Qur'on, Sunnat, ijmo va fiqh manbalarida batafsil yoritilgan. Mazkur qoidalar orqali shariat iqtisodiy faoliyatni halol mehnat, adolat, va o'zaro rozilik tamoyillari asosida yo'lga qo'yishni maqsad qilgan.

Shu bois, islom huquqida ijaraning ta'rifi, huquqiy asoslari, shartlari va amaliy turlari haqida ilmiy tadqiqot olib borish nafaqat nazariy, balki amaliy jihatdan ham dolzarb ahamiyat kasb etadi. Ushbu maqolada ijaraning fiqhiy manbalardagi mazmun-mohiyati, uning ruknlari, shartlari hamda turlari tahlil qilinadi. Ijara ham aqd(shartnoma, bitim)lar sirasidan bo'lgani uchun avval aqdning ta'rifi bilan tanishib chiqish maqsadga muvofiq bo'ladi.

Aqd tushunchasining ta'rifi

Lug'aviy ma'nosi: "Aqd" (عقد) so'zi lug'atda bir narsaning uchlarini birlashtirish, bog'lash ma'nosida ishlatiladi. Uning aksi "hal" ya'ni yechish, bo'shatish ma'nosini bildiruvchi so'zdir. Shuningdek, "aqd" so'zi biror narsani mustahkamlash, mahkamlab bog'lash ma'nolarida ham keladi. Mana shu moddiy (hissiy) mustahkamlash ma'nosidan kelib chiqib, "aqd" so'zi "ahd" — va'da, kelishuv ma'nosida qo'llanila boshlagan. Shu sababdan, "aqd" so'zi til va istilohda "mustahkam shartnoma", "kafolat" yoki "majburiyatni yuzaga keltiruvchi kelishuv" ma'nolarini anglatadi.

Istilohiy ta'rifi: Fiqh olimlari istilohida "aqd" so'zi ikki ma'noda ishlatiladi:

1. Birinchi ma'no – bu ikki tarafning irodasini o'zaro bog'lash bo'lib, ulardan biriga yoki ikkala tarafga nisbatan shar'iy majburiyat yuzaga keladi.

Bu yo'nalishni bir qator fiqh olimlari, jumladan, Abul Qosim Muhammad ibn Ahmad ibn Juzzi ham qo'llab-quvvatlagan. U "Savdo-sotiqqa o'xshash shartnomalar" nomli asarida o'n ikki turdagi shartnomani sanab o'tadi va ularning o'xshashligini shunday izohlaydi: "Ularning o'xshashligi shundaki, ularning har birida ikki tomon – savdo qiluvchilarga o'xshash ishtirokchilar mavjud, va har birida narx va tovar singari ikki obyekt mavjud. Bu asarda o'n ikki bob shu turdagi shartnomalarga bag'ishlangan."

2. Ikkinchi ma'no – "aqd" so'zi ba'zida umumiy ma'noda ishlatilib, u ikki tomonning kelishuvi bilan yoki bir tomonning irodasi bilan vujudga kelishidan qat'i nazar, har qanday shar'iy majburiyatni o'z ichiga oladi. Bu ma'noda "aqd" nafaqat ikki tomonlama shartnomalarni, balki hadya, sadaqa, vasiyat, vaqf kabi bir tomonlama bitimlarni ham o'z ichiga oladi.

Bu yo'nalishni bir qancha fiqh olimlari qo'llab-quvvatlagan. Jumladan, Abu Bakr ibn al-Arabiy quyidagi so'zlarni aytgan:

"Shartnoma ba'zan Alloh bilan, ba'zan insonlar bilan tuziladi; ba'zan so'z bilan, ba'zan amal (harakat) bilan bo'ladi. Kim "Alloh uchun falon kun ro'za tutishni o'z zimmamga olaman" desa, u Alloh bilan so'z orqali shartnoma tuzgan bo'ladi. Kim namozga turib, niyat qilib, takbir aytsa, u amali orqali Parvardigori bilan shartnoma tuzgan hisoblanadi. Shuning uchun birinchisi ro'zani boshlashga, ikkinchisi esa namozni ado etishga majbur bo'ladi. Chunki har ikkisi ham Robbilari bilan shartnoma tuzib, majburiyatni zimmlariga oldilar" [1:19].

Demak, islom huquqida aqd tushunchasi keng ma'noga ega bo'lib, u nafaqat ikki tomon o'rtasidagi huquqiy kelishuvni, balki bir tomonlama shar'iy majburiyatlarni ham o'z ichiga oladi. Lug'aviy jihatdan aqd – bu bog'lash, mustahkamlash ma'nosini bildirsa, istilohiy jihatdan u majburiyatni yuzaga keltiruvchi huquqiy amal sifatida talqin qilinadi.

Ijara shartnomasi ikki taraf o'rtasida tuziladigan ana shunday aqdlardan biridir. Hatto fiqhda ijara shartnomasining ko'plab qoidalari savdo qoidalariga o'xshash deb qaraladi. Shu sababli ko'plab hollarda ijaraga oid masalalarda savdoga oid qoidalar qo'llanadi. Ba'zi fiqh ulamolari, jumladan, Imom Shofeiy, ijarani savdo turlaridan biri sifatida baholab shunday deydi: "Ijara — bu savdoning bir turi, chunki barcha savdolar

mohiyat e'tibori bilan bir tarafning ikkinchi tarafga mulkni topshirishidir. Ijarada ijarachi muayyan muddatga xizmatkor, uy yoki hayvonning foydasidan foydalanish huquqini oladi, mulk egasi esa buning evaziga ma'lum haqni oladi. Bu esa savdoning ayni o'zidir". Bu fikrni turli mazhablarga mansub ko'plab fiqh olimlari ham qo'llab-quvvatlagan bo'lib, ular bu fikrni ijaraga oid risolalarining kirish qismida yoki masalalarni sharhlash jarayonida bayon etganlar.

Ijara tushunchasining ta'rifi

Lug'aviy ma'nosi: Ijara lug'atda ish haqi, ya'ni ishchining mehnati evaziga beriladigan to'lov ma'nosini bildiradi. Arab tilida "ajarohu" deganda "uning ish haqini berdi", degan ma'no tushuniladi [2:214].

Istilohiy ma'nosi: Ijara – bu foyda (manfaat) evaziga tuziladigan shartnoma [3:152].

Bundan bilinadiki, ijara tushunchasi islom huquqida nafaqat lug'aviy, balki istilohiy jihatdan ham o'ziga xos ma'noga ega. Lug'aviy ma'noda u ajr ya'ni evaz sifatida beriladigan haq ma'nosini bildiradi. Istilohiy jihatdan esa ijaraning mohiyati foyda (manfaat) evaziga tuziladigan shartnoma bo'lib, u ijaraga beruvchi va ijarachi o'rtasida shar'iy majburiyatni yuzaga keltiradi. Shu tariqa, ijaraning lug'aviy va istilohiy ma'nolari uning huquqiy mohiyatini to'liq ochib beradi va fiqhiy amaliyotda ijara shartnomasining asosiy tamoyillarini belgilashga xizmat qiladi.

Ijaraning rukn(asosiy tamoyil)lari

Ijara shartnomasining ruknlari to'rtta bo'lib, ular quyidagilardan iborat:

1. Aqd tuzuvchi tomonlar.

Bular mu'jir ya'ni, manfaatni ijaraga beruvchi shaxs hamda musta'jir (manfaatdan foydalanish evaziga ijara haqini to'lovchi shaxs).

2. Siyg'a (shartnoma ifodasi). Bu — ijab va qabuldan iborat.

Ijab manfaatni muayyan to'lov evaziga berishni bildiruvchi ijaraga beruvchining lafzi.

Qabul manfaatni muayyan to'lov evaziga qabul qilishga rozi ekanini bildiruvchi ijaraga oluvchining lafzi.

3. Ujra (ijara haqi).

Bu ijaraga oluvchi tomonidan manfaatdan foydalanish evaziga to'lanadigan moliyaviy qiymat yoki pul.

4. Manfaat.

Bu taraflar o'rtasida ijara shartnomasiga asos qilinib, foydalanish uchun topshirilgan narsa yoki xizmatning o'zi.

Ijaraning shartlari

Ijara (ijara shartnomasi)ning sahih bo'lishi uchun quyidagi shartlar talab etiladi:

1. Shartnoma tomonlariga qo'yiladigan shartlar

Har ikki tomon — ijaraga beruvchi va ijaraga oluvchi muomalaga layoqatli bo'lishi kerak. Buning ma'nosi: ular balog'atga yetgan va aqlan sog'lom bo'lishlari shart. Jinning yoki bolalarning tuzgan shartnomasi sahih hisoblanmaydi.

2. Shartnoma iborasiga (siyg'aga) qo'yiladigan shartlar

Siyg'a (ijob va qabul) uchun ikki shart qo'yiladi:

1. Qabul ijobga mos bo'lishi

Masalan, ijara beruvchi: "Uyimni senga yuz dinorga ijara berdim" desa, ijara oluvchi "Men to'qson dinorga qabul qildim" desa shartnoma sahih bo'lmaydi.

2. Ijob va qabul orasida uzoq tanaffus bo'lmaslik.

Masalan, taraflarning sukut saqlashi yoki mazkur shartnomaga aloqasi bo'lmagan boshqa gapni gapirishi shartnomani rad etish sifatida talqin qilinishi mumkin.

3. Ijara haqiga (ujraga) qo'yiladigan shartlar

Ijara haqi quyidagi shartlarga mos bo'lishi lozim:

1. Ijara haqini topshirish mumkin bo'lishi.

Masalan, havodagi qush yoki suvdagi baliq ijara haq qilib belgilanishi mumkin emas.

2. Ijara haqi ikkala tomon uchun aniq bo'lishi.

3. Ijara haqi islom huquqi hukmlariga ko'ra pok deb e'tibor qilinadigan narsa bo'lishi.

Masalan, it yoki cho'chqa kabi nopok narsalar ijara haqi bo'la olmaydi.

4. Manfaatga qo'yiladigan shartlar

Manfaat (foйда) uchun quyidagilar shart qilinadi:

1. Manfaat shar'an yoki urfga ko'ra qiymatli bo'lishi.

Masalan, uy ijarasi yashash uchun, mashina ijarasi foydalanish uchun berilishi kerak.

2. Ijaraga beruvchi manfaatni topshira olishi.

3. Manfaat ijaraga oluvchiga tegishli bo'lishi, ijaraga beruvchiga emas.
4. Manfaat ikkala tomon uchun aniq bo'lishi.
5. Manfaatdan foydalanish ashyoning zoye bo'lishiga olib kelmasligi.

Boisi ijara iste'mol qilish (istehlok) emas, foydalanish (intifa') asosiga qurilgan. Shuning uchun:

- bog'ni uning mevasini iste'mol qilish uchun ijaraga berish,
- qo'yni uning sutini yoki junini olish uchun ijaraga berish sahiih emas.

Chunki bu kabilar ijaraga berilgan narsadan foydalanish emas, balki uni iste'mol qilish (istehlok) hisoblanadi [4].

Shu o'rinda manfaat ya'ni foydalanish qanday bilinadi, degan haqli bir savol tug'iladi. Manfaat uch xil yo'l bilan bilinadi:

1. Manfaatlari muddatni belgilash orqali aniqlanadi.

Masalan, ma'lum bir muddatga turar-joy uyini ijaraga olish – muddatning uzun-qisqaligidan qat'i nazar – ijaraning manfaatini ma'lum qiladi. Xuddi shuningdek, yerlarni dehqonchilik uchun ijaraga olishda ham, agar muddat aniq belgilangan bo'lsa, manfaat miqdori ma'lum bo'ladi. Bu hol, asosan, yer yoki uy xususiy mulk bo'lgan taqdirda qo'llaniladi.

2. Manfaatlari ta'rif (nomlash) orqali aniqlanadi.

Agar kimdir bir kishini kiyim tikish uchun ijaraga olsa va matoning paxtami yoki junmi ekanini, hamda tikish turini aniqlab bersa, bunda manfaat ma'lum bo'ladi va shartnoma sahiih hisoblanadi.

Agar kimdir avtomobil ijaraga olsa, u holda ijara muddatini yoki boriladigan manzilni bayon qilishi lozim. Agar shartnoma shu ikki narsadan birortasini ko'rsatmasdan tuzilsa, bunday ijara nosahiih bo'ladi.

3. Manfaatlari ishora va belgilash orqali aniqlanadi.

Masalan, kimdir bir kishini ma'lum bir yukni ko'rsatib, uni muayyan joyga eltib berishga yollasa, unga yuk ham, yetkaziladigan joy ham ko'rsatilgan taqdirda manfaat ma'lum bo'ladi. Shu ko'rinishda yuk tushirilmaguncha haq vojib bo'lmaydi. Chunki tashish ishining to'liq bajarilishi ichiga yukni tushirish ham kiradi. Faqatgina mijoz (ijaraga oluvchi) bu qismdan voz kechsa ya'ni yukni o'zi tushirishga rozi bo'lsa, unda ijaraga yollangan taraf haqni olishi mumkin bo'ladi [5:77].

Ijarning turlari

Ijara shartnomasi ikki turga bo'linadi:

1. Ashyolarning manfaatini ijaraga olish.

Bu ma'lum bir narsaning manfaatidan foydalanish uchun uni ijaraga olishni anglatadi. Masalan, uylarni yashash uchun ijaraga olish, yerlarni dehqonchilik uchun ijaraga olish, avtomobillarni minish uchun ijaraga olish va shu kabi boshqa holatlar.

2. Shaxslarning mehnat manfaatini ijaraga olish (xizmat ijarasi).

Bu muayyan ishni bajarish uchun biror shaxsning xizmatini ijaraga olishni bildiradi. Masalan, jarrohlik amaliyotini o'tkazish uchun shifokorni yollash, uy qurish uchun quruvchini yollash yoki turli hunar egalari xizmatidan kasbiy ishlar uchun foydalanish va boshqalar [6].

Xulosa qilib aytish mumkinki, islom huquqida ijara instituti iqtisodiy hayotda adolat, halollik va o'zaro manfaat tamoyillariga asoslangan muhim huquqiy mexanizmdir. Ijara munosabatlari shariatda shaxsning mehnati va mulkidan halol yo'l bilan foyda olish imkoniyatini yaratadi hamda iqtisodiy faoliyatni tartibga soluvchi vosita sifatida namoyon bo'ladi.

Fiqh manbalarida ijaraning asosiy ruknlari – ijaraga beruvchi, ijarachi, ijaraga olingan narsa va ijara haqining miqdori, hamda shartlari aniq belgilab qo'yilgan bo'lib, bu kelishuvning haqqoniyligini va taraflarning manfaatlarini himoya qilishni ta'minlaydi. Shuningdek, ijaraning turlari ya'ni ashjo ijarasi va mehnat ijarasi (xizmat ijarasi) shariatda turlicha huquqiy tartibga solinadi, bu esa ijaraning keng amaliy qo'llanish doirasini ko'rsatadi.

Umuman olganda, islom huquqidagi ijara tushunchasi zamonaviy huquqiy tizimlardagi ijara institutiga yaqin bo'lsa-da, u shariat tamoyillari halollik, adolat, rozilik va zarar keltirmaslik qoidalari bilan boyitilgan. Shu sababli, islom huquqidagi ijarani o'rganish nafaqat tarixiy-huquqiy ahamiyatga ega, balki bugungi islomiy moliya va iqtisodiy amaliyotlar uchun ham muhim nazariy asos bo'lib xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN MANBA VA ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Abdulvahob Ibrohim abu Sulaymon. Aqd al-ijaro masdarun min masodir at-tamvil al-islamiyya. – Jidda. 2000. – 19-bet.
2. Abdulg'oni al-G'unaymiy al-Maydoniy ad-Dimashqiy. Al-lubob fi sharhil kitob. Madina.: Dorus siroj, 2014. – J 3. – 214-bet.

3. Abul Hasan Ahmad ibn Muhammad al-Quduriy. Muxtasari Quduriy. Madina.: Dorus siroj, 2014. – 152-bet.
4. www.mawdoo3.com
5. Shayx As'ad Muhammad Said as-Sog'urjiy. Al-fiqh al-hanafiy va adillatuh(fiqh al-muomala). Damashq.: Maktaba al-G'ozaliy, 1999. – 77-bet.
6. www.joacademy.com